

“FER-RICH” ERITMASI MIQDORINI ANIQLASH USULLARINI ISHLAB CHIQUISH

Rasuljonova Sh. Z.

Iminova I.M.

Toshkent farmatsevtika instituti

iminovainoyat@gmail.com

тел: 90-359-64-57

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577473>

Tadqiqotda “FER-RICH” eritmasi tarkibidagi umumiy temir miqdori aniqlangan. Bunda umumiy temir miqdori 0,6429 mg/ml ni tashkil qildi; tahlilning o‘rtacha nisbiy xatoligi -0,21 % ga teng bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: “FER-RICH”, kamqonlik, anemiya, temir miqdori, biologik faol qo‘shimcha, UB-spektrofotometriya usuli.

Dolzabligi. Bugungi kunda ta’siri keng qamrovli qon ko‘paytirish xususiyatiga ega bo‘lgan arzon, sifatli va samarador dori vositasini xalqimiz uchun ishlab chiqarish davlatimiz siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Ta’kidlash lozimki, BFQ dori vositasi sifatida O‘zbekiston farmatsevtik bozorida o‘z o‘rnini egallab, raqobatbardosh bo‘la oladi. Temir birikmalari asosida ishlab chiqarilgan “FER-RICH” eritmasi o‘zining samarali terapevtik ta’siri bilan xorijdan keltirilayotgan xuddi shunday ta’sirli brend dori vositalaridan qolishmaydi [1,2].

Tadqiqot maqsadi mahalliy ishlab chiqaruvchi “ENRICH” xususiy korxonasi talabiga ko‘ra temir birikmalari asosida tayyorlangan biologik faol qo‘shimchasini tibbiyot amaliyotida qo‘llash uchun sifat me‘yorlarini belgilash, standartlash usullarini ishlab chiqish va tibbiyot amaliyotida qo‘llash uchun tadqiqotlar o‘tkazishdan iborat [3].

Tadqiqotning ob’ektlari va usullari. Tadqiqot ob’ekti sifatida mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonasi talabiga ko‘ra temir birikmalari asosida “FER-RICH” eritmasi olindi. “FER-RICH” eritmasi tarkibidagi umumiy temir miqdorini UB-spektrofotometriya usulida aniqlandi. Tajriba «Shimadzu» firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan UV-1900i uv-vis spektrofotometr tahlil uskunasida quyidagi sharoitlarda olib borildi. Xona harorati- 24°; namlik -60%; to‘lqin uzunligi- 336nm;

Natijalar va ularning muhokamasi. “FER-RICH” eritmasi tarkibidagi umumiy temir miqdorini UB-spektrofotometriya usulida aniqlash uchun avvalo standart va ishchi eritmalar tayyorlandi.

Tekshiriluvchi va standart eritmalarining optik zichliklari 366 nm to‘lqin uzunligida 10 mm qatlam qalinligida o‘lchandi.

Xulosa. Mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonasi talabiga ko‘ra temir birikmalari asosida “FER-RICH” eritmasi olindi. “FER-RICH” eritmasi tarkibidagi umumiy temir miqdorini UB-spektrofotometriya usulida aniqlandi. Olingan “FER-RICH” eritmasining UB-spektrofotometrik miqdoriy tahlil usuli ishlab chiqildi. Bunda umumiy temir miqdori 0,6429 mg/ml ni tashkil qildi; tahlilning o‘rtacha nisbiy xatoligi - 0,21 % ga teng bo‘ldi.

Адабиётлар:

1. Иминова И.М., Мамажалилова М.М., Абдулбориева Д.Ё., “FER-RICH” эритмасининг миқдорий таҳлил усули валидацияси: Farmatsiya Ilmiy-amaliy jurnal, 2024, №2. 80-85 б.

2. Руководство по валидации методик анализа лекарственных средств. Под ред. Н.В. Юргеля, А.Л. Младенцева, А.В. Брдейна, М.А. Гетьмана, А.А. Малина, Фармаевтическая промышленност. М, 2007.320 стр
3. Спецификации для контроля качества фармацевтических препаратов: Международная фармакопея издание третье, том 2, Всемирная Организация Здравоохранения, ЖЕНЕВА.-1983 Г.-301С.